

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442598>
УДК 338.534:339.5

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Т.В. Клецова,
студентка 3 курса, напр. «Технология хранения и
переработки с/х продукции»

Л.А. Тутаева,
научный руководитель,
к.э.н., доц., кафедра экономики АПК и ЭБ,
ФГБОУ ВО «ОГАУ»,
г. Оренбург
E-mail: tatyana.animehnikova@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены следующие компоненты: заработная плата, как основная составляющая продуктивной работы сотрудников, виды, формы и функции заработной платы, подробно рассмотрен материальный вид стимуляции персонала, его достоинства и недостатки, статистика заработной платы по Оренбургской области, а также разбирается структура заработной платы. Актуальность данной статьи в современном мире заключается в том, что многие работодатели сталкиваются с проблемой непродуктивной и неэффективной работы персонала. Цель статьи заключается именно в рассмотрении проблемы стимулирования сотрудников путем материального поощрения и его внедрения.

Ключевые слова: заработная плата, стимулирование работников, номинальная начисленная заработная плата, материальное стимулирование, оплата труда

MATERIAL INCENTIVES AS A TOOL FOR EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT

T.V. Kletsova,
3rd year student, ex. "Storage technology and
processing of agricultural products "

L.A. Tutayeva,
scientific director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of
Economics of Agroindustrial Complex and EB,
FSBEI HE "OGAU",
Orenburg
E-mail: tatyana.animehnikova@gmail.com

Abstract: The article examines the following components: wages, as the main component of the productive work of employees, types, forms and functions of wages, the material type of staff stimulation, its advantages and disadvantages, wage statistics for the Orenburg region, and also the structure of wages boards. The relevance of this article in the modern world lies in the fact that many employers are faced with the problem of unproductive and ineffective work of staff. The purpose of the article is precisely to consider the problem of incentivizing employees through material incentives and its implementation.

Key words: wages, incentives for workers, nominal accrued wages, material incentives, wages

Проблемы в системе материального стимулирования труда работников на предприятиях любых форм собственности всегда были, и остаются по сегодняшний день наиболее актуальными, независимо от общественно-политического строя, который функционирует в отдельно взятой стране и всего мирового сообщества в целом. Так как от четко разработанных систем стимулирования и мотивации зависит не только социальная и творческая активность работников, но и конечные результаты предприятий в их многогранной социально-экономической деятельности и, особенно в области внедрения в производство инновационных процессов, мероприятий научно-технического прогресса.

Заработная плата играет важную роль в стимулировании поведения сотрудников, потому как, получая заработную плату, человек может удовлетворить свои потребности и решить каким образом их потратить, начиная от покупки продуктов, средств гигиены и одежды заканчивая различными видами имущества, а возможно и удовлетворение духовных потребностей: покупка книг поход на выставку, в театр и многое другое.

Но не все работодатели имеют желание и финансовые возможности побуждать работников с помощью денежных выплат

В Оренбургской области в 2019 году средняя номинальная зарплата за год выросла почти на 11 %, однако реально располагаемые денежные доходы населения сократились почти на 4 %. Самая большая проблема оплаты труда – низкий уровень реальной заработной платы. Этот уровень во многом обусловлен нерешенностью проблемы минимальной заработной

платы, определенной государством, которая в настоящее время составляет не более 50 % от уровня физиологического прожиточного минимума. Минимальная зарплата в Оренбургской области составляет 12 972 рубля с учетом уральского коэффициента. Это на 27 % выше установленного прожиточного минимума трудоспособного населения. По этой причине большинство активного населения затруднены даже в простом воспроизводстве рабочей силы, а по некоторым видам профессиональной деятельности оно практически невозможно из-за доходов ниже величины прожиточного минимума.

Так же в России и в Оренбургской области в частности, наблюдается не обоснованная результатами деятельности чрезмерно завышенная разница в оплате труда между отраслями, предприятиями и разными категориями работников. Межотраслевые различия в заработной плате обусловлены разницей в стоимости рабочей силы высшей квалификации, степенью сложности, тяжести и условий труда, низкой конкурентоспособностью отечественных товаров. Такую дифференциацию в оплате труда по видам экономической деятельности мы можем увидеть по статистическим данным Госкомстата РФ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Оренбургская область (рис. 1).

Рисунок 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Оренбургская область

Исходя из данных графика, можно сделать вывод, что значительно выше среднего значения по стране уровень заработной платы у работников промышленности транспорта, финансовых и кредитных учреждений, а ниже – у работников сельского хозяйства, торговли и бюджетной сферы.

Подробнее разберемся с тем, что же такое заработная плата. Если разбить словосочетание то явным будет то, что это плата за проделанную работу. Однако, размер заработной платы является фиксированным не для всех сотрудников, что говорит о существовании условных факторов которые влияют на размер заработной платы. К данным факторам можно отнести: квалификацию работника количество выполняемой работы, её сложность и качество [1].

Потому можно сделать вывод о том, что для получения достаточно высокой зарплаты нужно максимально соответствовать данным факторам.

Традиционно заработную плату делят на 2 вида: номинальную и реальную [2]. Что касается номинальной заработной платы, то организация выплачивает её работнику за проделанную трудовую деятельность. Однако, реальная заработная плата покажет сколько товаров или услуг сможет приобрести сотрудник за данную номинальную заработную плату.

Обратим внимание на формы заработной платы: их подразделяют на сдельную и повременную. Под сдельной подразумевается оплата труда, где вознаграждение определяется пропорционально объему выполненной работы. Повременная оплата – это заработная плата, которая рассчитывается в соответствии с количеством затраченного времени.

Далее можно обозначить основные функции заработной платы [3]:

- мотивационная функция (данная функция позволяет направить сотрудников на достижение нужных для организации целей или результатов;
- воспроизводственная (функция дает возможность сотрудникам обеспечивать своей заработной платой не только свои потребности, но и своей семье, кроме того, развивать свой культурный уровень, улучшать условия жизни и отдыхать от трудовой деятельности);
- регулирующая (эта функция проявляется в роли баланса между сотрудником и начальником основа реализации данного баланса в дифференциации оплаты труда;
- статусная (помогает увидеть зависимость статуса сотрудника на предприятии в зависимости от его уровня заработной платы);
- производственно долевая (данная функция позволяет определить участие сотрудника в формировании цены на услугу или товар, а также его долю в издержках на производство.

Мотивация персонала является одной из наиболее эффективных мер по увеличению производительности труда. Её в свою очередь подразделяют на: социальную, материальную и психологическую [4].

Более подробно остановимся на материальной мотивации. Этот способ мотивации является наиболее приоритетным для большинства рабочих в сравнении с другими видами стимулирования. Существует несколько видов материального стимулирования: заработная плата, премия, процент от продаж, надбавки, бонусы за выполнение плана и др.

Зарботная плата, в свою очередь является наиболее эффективным, но и наиболее дорогостоящим способом материальной мотивации [5]. Данный способ поощрения может вызывать привыкание у сотрудников. Поясним: при увеличении заработной платы увеличивается эффективность трудовой деятельности, но, по истечении некоторого времени, эффект от надбавки исчезает, в таком случае и производительность труда начинает снижаться. Она может упасть даже ниже того уровня на котором была сделана прибавка.

Уровень прибавки имеет достаточно важное значение. Если прибавка была незначительной, то это может способствовать еще большему снижению эффективности работы сотрудников.

Плюсами данной мотивации выступают высокая эффективность и предпочтительность для сотрудника, а минусами как было описано ранее выступают привыкание и временный эффект.

Рассмотрим структуру заработной платы, которая включает в себя 5 элементов [6]:

1) базовая ставка. Это тот уровень заработной платы сотрудника, который не превышает 90 % общего дохода сотрудника. Размер базовой ставки неделимо связан с вкладом работника в рабочий процесс, его продуктивностью, а также уровнем его ответственности. Уровень базовой ставки должен увеличиваться только на уровне группы сотрудников, а не для отдельного сотрудника, в частности. Также имеется индивидуальная ставка, она составляет 80-120 % базового дохода сотрудника. Она вводится в соответствии от выполнения обязательных и дополнительных функций сотрудника;

2) дополнительные выплаты. В зависимости от заинтересованности сотрудника в научной деятельности в интересах компании, а также повышения его уровня квалификации ему будут причисляться дополнительные выплаты. Размер данных выплат не фиксирован. Как пример, новатор получит дополнительное вознаграждение-поощрение за инновационную разработку в области работы компании;

3) участие работников в прибыли. Этот элемент показывает разделение дополнительной прибыли, полученной в результате повышения эффективности труда. Это наглядно видно на различных системах, таких как:

- система Ракера (премирование сотрудников за увеличение объема условно чистой продукции в расчете на один рубль заработной платы);
- система Скэнлона (распределение между сотрудником и компанией экономии издержек на заработную плату, полученной в результате повышения эффективности труда);
- система Ипрошеар (премирование сотрудников за экономию рабочего времени, затрачиваемого на выпуск заданного объема продукции);

4) социальные программы. К ним можем отнести: медицинское страхование на предприятии страхование от несчастных случаев дополнительное пенсионное страхование; страхование по длительной нетрудоспособности; оплата праздничных дней или дней временной нетрудоспособности/отпуска; отведение времени на обед или отдых; помощь в повышении образования, переподготовке и профессиональной подготовке; участие в распределении прибыли и возможность покупки работниками акций компании; предоставление работникам мест для отдыха и развлечений и др.;

5) нетрадиционные способы премирования. В этом случае предмет премирования может выражаться не только в денежной форме, но и в эмоциональной, то есть все, что способствует повышению настроения человека.

Сотрудники должны быть полностью осведомлены о том, каким методом рассчитывается их заработная плата, какие надбавки, премии и др. они могут получать. В данном случае она будут заинтересованы в том, чтобы увеличить свою эффективность на работе, вследствие чего могут получать большую заработную плату [7, 8].

Для того чтобы решить поставленную проблему стимулирования сотрудников путем материального поощрения и его внедрения система стимулирования на предприятии должна четко определять свои цели, устанавливать виды стимулирования в соответствии с достигаемыми результатами, определять систему оценки период и сроки выплат вознаграждения. Любые виды стимулирования должны быть целевыми и гласными, потому что ожидать от сотрудников улучшения эффективности и качества выполняемой работы можно только тогда, когда они знают что их труд оплачивается справедливо.

Система стимулирования должна соответствовать принципу: оплата должна соответствовать труду. Говоря о системе стимулирования наемных работников, выделим основные требования к ней:

- 1) ясность и конкретность системы стимулирования в целом, положений о заработной плате и дополнительных выплатах;
- 2) четкое изложение трудовых обязанностей работника;
- 3) создание системы объективной оценки работников и исключение субъективности в оценке;
- 4) зависимость размера заработной платы от сложности и ответственности работы;
- 5) возможность неограниченного роста заработной платы с ростом индивидуальных результатов работника;
- 6) учет в оплате труда уровня значимости тех или иных работ для предприятия;
- 7) равная оплата работников с одинаковой сложностью и ответственностью выполняемых работ в различных подразделениях предприятия (относится к базовой оплате без учета дополнительных выплат по результатам).

Можно сделать вывод, что материальное стимулирование – это эффективный инструмент управления персоналом. При правильном использовании данным инструментом продуктивность работы сотрудников будет улучшаться. Главной задачей является наблюдение за балансом между размером заработной платы и вкладом сотрудника в процесс работы. Также, работодателю необходимо выбирать правильную систему расчета заработной платы, так как неэффективная система может привести к низкому уровню работы сотрудников, либо к нежеланию сотрудниками работать в данной организации, вслед, за чем последует увольнение последних с предприятия [9].

Список литературы

- [1] Адамов Н.А. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. / Н.А. Адамов. // Консультант бухгалтера. – 2017. № 8. 9-14 с.
- [2] Волгин Н.А. Новые подходы к оплате труда. / Н.А. Волгин. // Государственная служба. – 2016. № 4. 7-11 с.
- [3] Гуккаев В.Б. Особенности бухгалтерского учета расчетов с персоналом в отечественной и международной практике. / В.Б. Гуккаев. // Консультант бухгалтера. – 2016. № 2. 12-17 с.
- [4] Ивашкевич В.Б. Учет труда и его оплаты. / В.Б. Ивашкевич. // Бухгалтерский учет. – 2018. № 6. 7-15 с.
- [5] Попова О.В. Учет оплаты труда в организации. / О.В. Попова. // Бухгалтерский учет. – 2017. № 17. 8 с.
- [6] Поляков И.А. Справочник экономиста по труду. / И.А. Поляков, К.С. Ремизов. – М.: Экономика, 2012. 138 с.

- [7] Титова С.Н. МСФО: подход к учету вознаграждений работников. / С.Н. Титова. // Новая бухгалтерия. – 2019. № 5. 24 с.
- [8] Юдина М.Б. Бухгалтерский учет. / М.Б. Юдина.– М.: ЮНИТИ, 2018. 311 с.
- [9] Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/>. (дата обращения: 11.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Adamov N.A. Accounting for payroll settlements with personnel. / ON. Adamov. // Accountant's consultant. - 2017. No. 8. 9-14 p.
- [2] Volgin N.A. New approaches to remuneration. / ON. Volgin. // Public service. - 2016. No. 4. 7-11 p.
- [3] Gukkaev V. B. Features of accounting for settlements with personnel in domestic and international practice. / V.B. Gukkaev. // Accountant's consultant. - 2016. No. 2. 12-17 p.
- [4] VB Ivashkevich Accounting for labor and its payment. / V.B. Ivashkevich. // Accounting. - 2018. No. 6. 7-15 p.
- [5] Popova O.V. Accounting for wages in the organization. / O.V. Popov. // Accounting. - 2017. No. 17. 8 p.
- [6] Polyakov I.A. The Economist's Handbook on Labor. / I.A. Polyakov, K.S. Remizov. - М.: Economics, 2012.138 p.
- [7] S.N. Titova IFRS: an approach to accounting for employee benefits. / S.N. Titov. // New accounting. - 2019. No. 5. 24 p.
- [8] Yudina M.B. Accounting. / M.B. Yudin. - М.: UNITI, 2018.311 p.
- [9] Federal State Statistics Service [Electronic resource]. - URL: <http://www.gks.ru/>. (date of access: 12/11/2020).

© Т.В. Клецова, 2020

Поступила в редакцию 10.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Клецова Т.В. Материальное стимулирование как инструмент эффективного управления персоналом // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 198-205. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>